

O IAR COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO REPERTÓRIO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO EM CRIANÇA FILHA DE MÃE USUÁRIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (CRACK) EM PERÍODO GESTACIONAL E OS IMPACTOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Francirley Oliveira Farias – CENSUPEG
E-mail para contato: francyrley.farias81@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.7662860

RESUMO

O presente artigo apresenta uma reflexão em torno do Estágio Supervisionado em Neuropsicopedagogia Clínica no ano de 2021, na cidade de Manaus-AM. A experiência possibilitou a aplicação do Instrumento do Repertório Básico de Alfabetização em criança filha de mãe usuária de substâncias psicoativas (crack) em período gestacional e os impactos no processo de aprendizagem. Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) realizado em 2012 pela Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP, revelou que o Brasil é o maior mercado consumidor de crack e o segundo maior de cocaína no mundo (20% do consumo mundial). A cocaína fumada (crack ou oxi) já foi usada aproximadamente 1,4% dos adultos. O instrumento apresenta dados de forma qualitativa de avaliar o repertório comportamental das crianças no que diz respeito aos pré-requisitos fundamentais para a aprendizagem da leitura e da escrita; Apresenta informações que indicarão se a criança está em condições ideais de iniciar a alfabetização propriamente dita; Fornece informações seguras sobre quais habilidades ou conceitos deverão ser treinados para que a criança possa iniciar a aprendizagem segura. Portanto, este artigo procura, descrever os efeitos do uso do crack durante o período gestacional que podem gerar consequências desde a formação do feto e prolongar-se ao longo do desenvolvimento da criança, acarretando consequências no processo de aprendizagem, deixando o raciocínio lento e apresentando problemas relacionados à aprendizagem.

Palavras chave: Alfabetização; Crack; Aprendizagem

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo levantar reflexões sobre o uso de substâncias psicoativas em especial o crack, no período gestacional e o impacto que poderá ocorrer após o nascimento de criança, cujas a mãe foi usuária durante a gestação.

O crack apareceu no Brasil, como uma droga de fácil acesso e preço baixo, causando aos usuários, de forma progressiva, a dependência e danos físicos, atingindo todas as classes sociais, principalmente indivíduos em situações mais vulneráveis como os de rua, crianças e adolescentes. Duailib, Ribeiro e Laranjeira (2008), corroboram com essa afirmação, com uma revisão sobre o perfil de usuários de crack, onde a maioria dos usuários é jovem, pobre e do sexo masculino. Entretanto, há relatos de consumo nas classes média e alta, embora sem comprovação de que seja intenso (KESSLER; PECHANESKY, 2008).

O crack é classificado como uma droga estimulante do sistema nervoso central (SNC), provocando um estado de vigília no usuário em suas atividades motoras, entre outros sintomas excitatórios (Matos, Melllo, Colombo & Melo, 2011).

2. METODOLOGIA

O interesse por essa temática ocorreu após realizar os atendimentos no set clínico do aluno que cursa o 3º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola privada na cidade de Manaus-Am.

O estudo foi desenvolvido por meio de um relato de experiência, investigando através do Instrumento de Avaliação e Repertório Básico de Alfabetização IAR (Leite, 1984), o instrumento tem como objetivo avaliar o repertório comportamental das crianças no que diz respeito aos pré-requisitos fundamentais para a aprendizagem de leitura e escrita, possibilitar informações que indicarão se a criança está em condições ideais para iniciar a alfabetização propriamente dita. O IAR é constituído por uma série de situações em que o aluno deve emitir respostas escritas ou verbais, podendo ser aplicado de forma coletiva ou individualmente. A sua estrutura abrange 13 áreas envolvendo habilidades e conceitos considerados fundamentais para a alfabetização. São elas: (1) Esquema Corporal, (2) Lateralidade, (3) Posição, (4) Direção, (5) Espaço, (6) Tamanho, (7) Quantidade, (8) Forma, (9) Discriminação Visual, (10) Discriminativa, (11) Verbalização de palavras, (12) Análise-síntese e (13) Coordenação Motora fina.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Contudo o objetivo geral desse estudo é analisar como o uso de substâncias psicoativas (crack) no período gestacional, ocasiona impactos no processo de ensino e aprendizagem de crianças, relacionando prejuízos nas funções cognitivas e na aprendizagem.

As atividades desenvolvidas no set clínico, proporcionaram a sistematização do trabalho realizado com uma criança, em dois momentos distintos, de forma individual: um no início da semana e um na metade da semana, dando um intervalo de dois dias para a aplicação do teste. E oportunizou a concretização da teoria e da prática no universo clínico, cheio de grandes desafios.

Durante os atendimentos no set clínico, observou-se que o aprendente, ao realizar as atividades propostas, no item **1-Esquema Corporal** realizou pintura fora do limite, não demonstrou capricho, não soube identificar a cabeça, pintou o cabelo, não registrou olhos, nariz e boca. **2- Lateralidade** não soube identificar os objetos localizados na mão direita e esquerda. **3- Posição** ao realizar as atividades (1,2,3 e 4) demonstrou segurança compreendeu os comandos nas questões (5 e 6) não soube identificar frente e atrás. **4- Direção** conseguiu identificar para cima e para baixo e pintar os objetos solicitados da forma correta. **5- Espaço** demonstrou ter noção de situação (longe e perto). **6- Tamanho** demonstrou ter noção de tamanho (menor, maior, pequeno, grande, grosso, fino, alto e baixo). **7- Quantidade** demonstrou ter noção de quantidade (menos, vazio e cheio). **8- Forma** demonstrou ter noção de forma (círculo, quadrado, triângulo e retângulo). **9- Discriminação Visual** no primeiro exercício não conseguiu identificar o desenho diferente, nas questões (2,3,4,5 e 6) demonstrou segurança e obteve êxito ao responde-las. **10- Discriminação auditiva** no exercício 1, figuras que começam com a mesma sílaba soube identificar, as sílabas da forma correta, no exercício 2 figuras que começam com o mesmo som, demonstrou confiança e segurança ao identificar da forma correta as figuras, no exercício 3, figuras que terminam com o mesmo som, não soube identificar da forma correta as figuras, sinalizou (bola em vez de caminhão), no exercício 4, fazer um círculo em volta das figuras que terminam com o mesmo som, não soube discriminar o valor sonoro da sílaba final tônica (BORBOLETA com CHUPETA e PETECA com BONECA). **11- Verbalização da palavra** apenas na palavra PROBLEMA trocou o valor sonoro da letra R pelo L, verbalizando PLOBLEMA. **12- Análise- síntese** no exercício 1, não conseguiu identificar os conjuntos que contém todas as partes do modelo, identificou apenas um, no exercício 2 não soube identificar a sílaba **BA** em escrita bastão minúscula trocou pela sílaba

DA, trocou o **B** pelo **D**. No exercício três, quatro, sinalizou registrando um x no lugar correto. No exercício cinco, completou o que faltava da forma correta. Na questão 6, trocou o valor sonoro da palavra (BALA – pronunciou BOLA- Trocou a letra A pela letra O) e (FADA – pronunciou FOCA- trocou a letra D pela letra C). **13- Coordenação Motora Fina** não demonstrou segurança ao realizar a atividade proposta, não pegou o lápis da forma correta, seus traçados não demonstraram capricho em sua finalização, não apresentou domínio ao realizar os traçados propostos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Contudo observou-se e constatou-se na análise da correção do teste que o aprendente não domina:

A **Habilidade do Esquema corporal**, que é um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. É a representação relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem segundo (A. de Meur/ L. Staes).

A **Lateralidade** que corresponde a danos neurológicos, mas também é influenciada por certos hábitos sociais e a dominância de um lado em relação ao outro, a nível da força e da precisão.

A **Estruturação Espacial** é a possibilidade, para o sujeito, de organiza-se perante o mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de colocá-las em seu lugar, de movimenta-las.

Discriminação Visual é a capacidade de vê as diferenças e semelhanças nas formas, cores, tamanhos, posições e orientações.

Discriminação Auditiva trata-se da capacidade de classificar e diferenciar os sons uns dos outros.

Verbalização de Palavras comunicar-se ou expressar-se através de palavras ou vocábulos

Análise e Síntese é desenvolver a capacidade de juntar as partes para formar o todo e decompor o todo em partes.

Coordenação Motora Fina é a habilidade de mover os músculos de forma precisa como: ao desenhar, pintar e manusear pequenos objetos.

Demonstra claramente desorganização e falta de estruturação espacial o que compromete o seu rendimento na realização e conclusão das atividades escolares

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Observou-se nesse relato de experiência que, o aprendente demonstrou dificuldade em utilizar em oito das treze habilidades que o teste propicia. Vale destacar que, o teste aplicado evidenciou claramente que certas habilidades precisam ser estimuladas para que assim o paciente em questão possa ter um melhor aproveitamento e consiga desenvolver o seu processo de ensino e aprendizagem, respeitando o seu momento não deixando lacunas a serem preenchidas futuramente.

O crack, hoje, tem destaque como uma das drogas mais populares e difundidas. Além de suas facilidades de acesso, seu baixo custo, tanto para fabricação quanto para venda, há de se considerar que efeitos prazerosos imediatos, relativamente fáceis e intensos são o que grande parte da sociedade atual tem buscado, com cada vez mais frequência. Publicado em 2013, um dos maiores estudos já realizado no Brasil sobre usuários de crack, pela Fundação Oswaldo Cruz – a Fiocruz – e, Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas SENAD, que aconteceu no período de 2011 a 2013, mostra o perfil dos dependentes de crack em nível nacional, e as estimativas do número de usuários nas capitais do país. 370 mil usuários regulares de crack são distribuídos pelas capitais brasileiras e no Distrito Federal, um número estimado de aproximadamente 0,81% (BRASIL, 2013).

As crianças também apresentam complicações futuras, como problema de linguagem, baixo Quociente de Inteligência, dificuldades cognitivas, baixo nível de atenção, dificuldades escolares, emocionais e interativas, bem como complicações neuromotoras, além de apresentar problemas emocionais como baixa autoestima, fobia social, depressão e ansiedade. A maior dificuldade dos agentes de saúde na identificação dessas

De acordo com Koller et al. (2010), o uso do crack no período gestacional causa alterações bioquímicas e estruturais no cérebro do feto, sendo que, em seu desenvolvimento quando criança, poderá apresentar dificuldade no aprendizado. As malformações congênitas são mais frequentes, como as malformações urogenitais, cardiovasculares, do sistema musculoesquelético e nervoso central. Esses defeitos congênitos são mais encontrados em crianças cuja mãe fez uso do crack durante o início da gestação. Sendo assim, o crack atravessa rapidamente a barreira placentária sem sofrer metabolização, agindo diretamente na vascularização fetal e causando vasoconstrição fetal. Contudo, a insuficiência uroplacentária, hipoxemia e acidose fetal podem ocasionar abortos espontâneos, prematuridade e diminuição no crescimento do feto (LOPES et al., 2011; ALENCAR, JUNIOR e MATOS, 2011).

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

As crianças também apresentam complicações futuras, como problema de linguagem pobre, baixo Quociente de Inteligência, dificuldades cognitivas, baixo nível de atenção, dificuldades escolares, emocionais e interativas, bem como complicações neuromotoras, além de apresentar problemas emocionais como baixa autoestima, fobia social, depressão e ansiedade.

A literatura tem demonstrado que a exposição a drogas durante a gestação está associada a alterações neurocomportamentais, que podem envolver alterações da interação do bebê ou da criança e seus pais e demais indivíduos (JOHNSON, et al., 2002; MINNES, et al., 2005; TRONICK, et al., 2005). São descritos, por exemplo, distúrbios do desenvolvimento cognitivo e da linguagem (JACOBSON, et al., 1996; SINGER, et al., 2001; MILLERLONCAR, et al., 2005; ACKERMAN, et al., 2010), dificuldades de aprendizado (MORROW, 2006), anormalidades neurológicas e comportamentais, tais como irritabilidade, labilidade, diminuição da regulação do comportamento autônomo e pobre estado de alerta e de orientação (CHIRIBOGA, et al., 1995; DELANEY-BLACK, et al., 1996; EYLER, 1999; BENNETT, BENDERSKY, LEWIS, 2002; BENDERSKY, BENNETT, LEWIS, 2006; 25 DENNIS, et al., 2006; CHIRIBOGA, KUHN, WASSERMAN, 2007;

No que tange as dificuldades escolares, filhos de dependentes de substâncias psicoativas apresentam menores escores em testes que medem a cognição e habilidades verbais uma vez que a sua capacidade de expressão é prejudicada, o que pode dificultar a performance escolar, em testes de inteligência, empobrecimento nos relacionamentos e desenvolvimento de problemas comportamentais. Este empobrecimento cognitivo em geral se dá pela falta de estimulação no lar, gerando dificuldades em conceitos abstratos, exigindo que estas crianças tenham explicações concretas e instruções específicas para acompanhar o andamento da aula.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse estudo, notou-se que o aumento do risco de distúrbios de aprendizagem e atenção em crianças expostas ao crack continua sendo uma importante questão de investigação. Pesquisas existentes enfatizam a hipótese de que crianças expostas à cocaína apresentam um impacto considerável no funcionamento intelectual, excitação prejudicada e dificuldade de atenção.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

O uso de drogas na população em geral permanece um sério problema a ser tratado, havendo necessidade de políticas públicas e regionais mais específicas para tratar a questão de drogas no país, e que deve envolver equipes multidisciplinares em sua abordagem. Tendo em vista as consequências do uso do crack durante a gestação, poderiam ser colocadas em práticas ações que tratem sobre o tema. Tais como ações poderiam ser praticadas dentro de escolas, instituição de reabilitação, por meio da mídia, em outros locais, para que desde cedo os jovens percebam a gravidade do uso da droga e o quão prejudicial pode ser para o seu filho, visando a conscientização e buscando uma redução de uso e conseqüentemente um menor índice de crianças prejudicadas por essa exposição.

Dessa forma, é de grande importância proporcionar mais estudos para confrontar as consequências associadas ao uso do crack, havendo a necessidade de profissionais capacitados que possam promover atendimento adequado a essas pessoas que muitas vezes são limitadas em seu meio social, possibilitando um atendimento capaz de fazê-las inclusas novamente na sociedade e proporcionando uma escolarização melhor, bem como a inclusão social desses indivíduos fragilizados e um futuro melhor para eles.

Outro fator que dificulta a avaliação dos efeitos do crack na gestação e nos bebês nascidos de mães usuárias é o uso concomitante de outras drogas, assim como as impurezas encontradas nas drogas de rua, que vêm decrescendo a “qualidade” devido ao interesse financeiro dos traficantes. Faz-se necessário mais pesquisas e estudos que tratem o tema fora do ponto de vista dos militares e da mídia, porque a quantidade de estudos é pouca e não acompanham o número de usuários que aumentam espantosamente.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

REFERÊNCIAS

COLES CD, Black MM. Introduction to the special issue: impact of prenatal substance exposure on children's health, development, school performance, and risk behavior. *J Pediatr Psychol.* 2006;31(1):1-4.

PORTELA GLC, Barros LM, Frota NM, Landim APP, Caetano JÁ, Farias FLR. Percepção da gestante sobre o consumo de drogas ilícitas na gestação. *SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.* 2013;9(2):58-63.

ANDRADE, T. M.; SANTIAGO, L. A farmacologia social do crack: o uso do "pitolho" (cigarro de crack e maconha) entre jovens moradores de distritos pobres da cidade de Salvador - Bahia - Brasil. Bahia: ARD-FC; Universidade Federal da Bahia, 2008 Disponível em: . Acesso em: 2 ago. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. Consultórios de Rua do SUS. Disponível: Acesso em: 06 OUT. 2017.

COSTA, S.H. et al. Crack: A nova epidemia obstétrica. *Rev HCPA, Porto Alegre*, v. 33, n. 1, 2013.

COORDENAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O crack: como lidar com este grave problema. Disponível em: Acesso em: 14 SET. 2017.

ROTTA, N. T.; CUNHA, G. B. Exposição pré-natal à cocaína: revisão dos efeitos neurocomportamentais. *Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro*, v. 76, n. 3, p. 179-184, 2000.

OGA, S. et al. *Fundamentos de Toxicologia*, 3ª Ed. Grupo Zanini Oga, Ed. Atheneu, 2003.

ALENCAR, J. C. G.; JUNIOR, C. A. A.; MATOS, A. M. B. "Crack babies": uma revisão sistemática dos efeitos em recém-nascidos e em crianças do uso do crack durante a gestação. *Revista de Pediatria SOPERJ*, v. 12, n.1, p. 16-21, 2011.

BOTELHO, A. P. M.; ROCHA, R. C.; MELO, V. H. Uso e dependência de cocaína/crack na gestação e puerpério. *Femina*, v. 41, n.1, p. 23-32, 2013.

BRAZELTON, T.B.; NUGENT, K. *The Neonatal Behavioral Assessment Scale*. Mac Keith Press: Boston, 2011. Albornoz ACG. Fantasmas no berço e o psiquismo do bebê. 2006 pag. 155-163 Barbarói Revista do Departamento de Ciências Humanas e do Departamento de Psicologia. 2006;25(2):155-63.